

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Шокиров Азимхон Султонович

Соаталиев Жасурбек Ахроржонович

Магистрант второго курса МО и свободный соискатель.

Роль информационно – психологической безопасности в формировании моральных ценностей.

aliweraliwer025@gmail.com

Современная система образования: психологические, педагогические и общественно-гуманитарные аспекты

АННОТАЦИЯ

В целом следует признать, что в последние годы понимание роли и значения адаптации членов семей военнослужащих значительно возросло. Тем не менее, целый ряд вопросов в этой области разработан недостаточно, особенно в нашей Республике. Среди этих вопросов и исследуемая в диссертации тема адаптации семей военнослужащих и пути оказания психологической помощи в решении адаптационных проблем.

ABSTRACT

In general, it should be recognized that in recent years, understanding of the role and importance of the adaptation of military family members has increased significantly. However, a number of issues in this area have not been sufficiently developed, especially for our Republic. Among these issues is the topic of adaptation of families of military personnel studied in the dissertation and ways of providing psychological assistance in solving adaptation problems.

Согласно Закону Республики Узбекистан “Об оборонной доктрине Республики Узбекистан”, принятому Законодательной палатой 18 декабря 2017 года и одобренной Сенатом 20 декабря 2017 года современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется нестабильностью, ведением военных конфликтов и вооруженных противостояний, появлением серьезных угроз и вызовов для безопасности стран и увеличением напряженности и повышением опасности возникновения глобальных войн. На этом фоне повышается актуальность к проблеме надежного и эффективного решения служебных задач, повышения боеспособности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан. На первый план выходят вопросы морально-психологического состояния и психологической устойчивости военнослужащих, повышения их готовности и способности к выполнению задач в любых условиях обстановки. Особую роль в этом вопросе имеет так называемый “тыл” военнослужащего, а именно семья.

По мере развития общества, образования государственности, образования цивилизаций империй, городов, у правителей появилась необходимость в создании постоянных вооруженных формирований, которые способствовали бы защите территорий, охраны ресурсов, завоевания жизненного пространства и наведения внутреннего порядка. Основу Вооружённых сил страны составляют военнослужащие.

Военнослужащие – это люди, которые целиком зависящие от материальной поддержки государства, они ограничены в возможности зарабатывать в других сферах деятельности, в связи с этим основная часть налогов уходит на поддержание вооруженных сил государства.

История войн показывает нам, что на протяжении существования цивилизаций, армия постоянно нуждалась в обучении и совершенствовании, оттачивании мастерства, что также являлась технологическим прогрессом развития общества.

К армии в целом и к людям, служившим в регулярных формированиях, на протяжении всех времен предъявлялись особые требования, в частности: физическая сила, выносливость, морально-психологическая стойкость, жесткая дисциплина, способность пожертвовать собственной жизнью, для отстаивания интересов государства и общества, выносить лишения определенных благ, доступных остальному народу.

В связи с этим образовалась прослойка общества под названием «военнослужащие», которые в мирное время занимаются совершенствованием боевой подготовки, оттачиванием навыков и умений, а по мере возникновения вооруженных конфликтов, привлекаются для их решения.

Военнослужащие – это люди, которые целиком зависящие от материальной поддержки государства, они ограничены в возможности зарабатывать в других сферах деятельности, в связи с этим основная часть налогов уходит на поддержание вооруженных сил государства.

Семьи военнослужащих являются особой категорией граждан, которые нуждаются в дополнительной социально-педагогической и психологической поддержке. Они сталкиваются с рядом проблем, связанных с отсутствием близких, переездами, постоянной необходимостью адаптироваться к новым условиям жизни, а также с военными рисками и травмами.

Одной из основных форм социально-педагогической поддержки является организация социально-бытовых услуг. Это может быть помощь в решении вопросов, связанных с трудоустройством, жильем, медицинским обслуживанием, образованием детей и т.д.

Специфика семьи для военнослужащего заключается в том, что она находится в прямой зависимости от государства и государственной политики, это означает что высокую важность государственного регулирования в сфере социальной адаптации военнослужащих и членов их семей. В изучение социального проблемы семей военнослужащих и психологической поддержки

предполагает анализ неких факторов, как «социальное положение семей военнослужащих», «воинская служба», «права и обязанности военнослужащего», «статус семьи военнослужащего».

Педагогическое обращение к проблеме социальной защищенности военнослужащих обусловлено следующими обстоятельствами:

1) потребностью обобщения и систематизации накопленного в обществе педагогического опыта и его реализации в социальной защите военнослужащих;

2) высокой значимостью и необходимостью вооружения командиров, других должностных лиц педагогической методикой организации и обеспечения социальной защиты подчиненных;

3) острой необходимостью разработки научно обоснованных рекомендаций для принятия эффективных социально-педагогических мер по поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих и членов их семей, повышения их социального статуса и значимости профессии вооруженного защитника в государстве;

4) дальнейшим совершенствованием социально-педагогического влияния на процесс обеспечения социальной защищенности военнослужащих в частях и подразделениях;

5) поиском педагогических путей комплексного удовлетворения потребностей войсковой практики посредством координации исследований в различных науках, соединения в целое полученных выводов, формирования, развития и укрепления социально-педагогического потенциала других научных дисциплин;

6) необходимостью изучения и осмысления зарубежного опыта по обеспечению социальной защиты населения, военнослужащих и членов их семей.

Социально-педагогический аспект семьи военнослужащего отражает некоторые специфические тенденции: семьи военнослужащих характеризуются прочностью брачных отношений, высоким адаптационным потенциалом,

способностью справляться с лишениями, неустроенностью быта и поддержанием при этом более или менее стабильного психологического состояния своих членов.

Семья военнослужащего, выполняя в основном те же социальные функции, что и любая другая семья, испытывает большое влияние специфики военной службы, что находит отражение в ее социально-психологических особенностях:

- патриотическая направленность, постоянная готовность семьи военнослужащего подстраивать свою жизнь, свою судьбу под высокие требования, предъявляемые военной службой;

- необходимость постоянных приспособлений при переездах от одного к другому месту службы, который влечет за собой смену климатических, природных, социально-бытовых, экологических, трудовых, культурно-просветительских, досуговых, образовательных условий, что приводит к значительным психологическим, физическим, психическим, соматическим нагрузкам военнослужащих и их семей;

- периодический психологический дискомфорт, стрессовый и конфликтный настрой, вызываемые часто отсутствием жилья, комфортных жилищных условий, возможностью трудоустроиться членам семьи военнослужащего по профессии, отсутствие места в детских садах;

- недостаток общения военнослужащего с членами семьи, строгим регламентом времени, что негативно отражается на внутрисемейные отношения, приводит к неудовлетворенности потребностей семьи во внимании в целом, воспитании детей, заботе о семье и т.д;

- зависимость сплоченности семьи военнослужащего от уровня нравственных и морально-психологических качеств жены;

- высокая значимость для военнослужащего домашнего очага в силу того, что его профессиональная деятельность чрезвычайно напряженная, требующая максимальной самоотдачи для поддержания достаточной боеготовности, порой с большим риском для собственной жизни».

ЛИТЕРАТУРА

1. Кокоева Н.В. Роль семьи в формировании личности современного подростка //Современные образовательные технологии» Сборник статей и тезисов. Выпуск 10. Часть 2. Изд-во: СОГПИ. Владикавказ 2010. С. 3–8.

2. Андреева Т.В. Психология современной семьи: монография. СПб.: Речь. 436 с.

3. Подольская Т.А., Гусова А.Д. Влияние семейных отношений на развитие личности ребенка//Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 158–160.

4. Туринцева Е. А. Особенности становления и развития семьи военнослужащего в условиях закрытой социальной системы: автореф. дисс.канд. соц. наук. М. 2011. 21 с.

5. Луговая О.М Формирования проф. готовности специалистов по соц. работе с военнослужащими: дисс. канд. пед. наук. Ставрополь, 2004. 195 с